

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS DA HIPOSPÁDIA: FÍSTULA, ESTENOSE E DEISCÊNCIA

Henrique Pereira da Silva Neto – UNITPAC – henrique.neto09@gmail.com

Dália Katrinna da Costa Oliveira – UNITPAC - daliakatrinnac@gmail.com

Julia Soldatelli - UNITPAC - juliaschwarzsoldatelli@gmail.com

Sthela Sousa Nascimento- UNITPAC - sthesnasc@outlook.com

Thiago Soares Silva Braz- UNITPAC - thiagobraz96@gmail.com

Nyrly Yoshie Yano Gomes – Universidade Estadual do Pará – unipe@gmail.com

INTRODUÇÃO: A hipospádia é uma anomalia congênita frequente no desenvolvimento da uretra masculina, caracterizada pela localização anormal do meato uretral na face ventral do pênis, em vez de sua posição habitual na extremidade da glândula. A intervenção cirúrgica visa restabelecer a função urinária, garantindo o direcionamento adequado do fluxo, e otimizar a estética da glândula. Apesar da meticulosidade do procedimento e de seu reconhecimento na prática médica, complicações pós-operatórias ainda são observadas.

METODOLOGIA: Este estudo fundamenta-se em uma revisão transversal da literatura científica, realizada por meio de pesquisas em bases de dados renomadas, como PubMed e SciELO, que utilizou a faixa temporal de 10 anos para delimitação de artigos e a inclusão de trabalhos que abrangem a língua portuguesa e inglesa.

RESULTADOS: A análise dos artigos selecionados evidenciou que o surgimento de complicações após o reparo anatômico da hipospádia está relacionado aos fatores anatômicos, a técnica cirúrgica empregada pelo cirurgião e a idade do paciente. As complicações mais abordadas foram a estenose uretral, fístula uretrocutânea e deiscência da glândula. A fístula uretrocutânea, entre as mencionadas, é a complicação mais comum. Ela ocorre quando há uma comunicação errônea entre a uretra e a pele, ocasionado escape de urina e o contato com outros órgãos adjacentes, que pode se tornar sítio de infecções. Foram citados como preditores os materiais de sutura, a técnica cirúrgica e os cuidados pós-operatórios. A estenose uretral se caracteriza por ser um estreitamento do lúmen uretral, que desencadeia sintomas obstrutivos, caso ocorra uma resistência ao fluxo urinário que impeça a eliminação completa da urina. Ainda sobre essa complicação, os estudos concluíram que essa complicação surge a partir da formação cicatricial ou da largura inadequada da placa uretral durante a cirurgia, além de se relacionar com a técnica cirúrgica empregada e a anatomia do paciente. A deiscência ocorre quando há a separação, seja parcial ou total, da glândula peniana da nova uretra, geralmente associada a má cicatrização, infecções pós-operatórias e erros cirúrgicos. Evidenciou-se que a largura de glândula mais estreita e técnica inadequadas como os principais fatores de risco para a ocorrência dessas complicações.

CONCLUSÃO: Conclui-se que as complicações pós-operatórias, embora frequentes, podem ser minimizadas mediante a escolha criteriosa de materiais cirúrgicos associados a menores taxas de complicações, a adoção de técnicas cirúrgicas mais refinadas e a implementação de cuidados pós-operatórios mais rigorosos.

PALAVRAS-CHAVE: Complicações. Hipospádia. Pós-cirúrgico.

REFERÊNCIAS

BORKAR, Nitinkumar et al. Post-urethroplasty complications in hypospadias repair: a systematic review and meta-analysis comparing polydioxanone and polyglactin sutures. *World Journal of Pediatric Surgery*, v. 7, n. 1, p. e000659, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38440224/>. Acesso em 19 de março de 2025.

HE, Zirong et al. Análise de fatores associados a complicações pós-operatórias após reparo primário de hipospádia: um estudo retrospectivo. *Translational Andrology and Urology*, v. 11, n. 11, p. 1577, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9732705/>. Acesso em: 08 de março de 2025.

KIM, Jin K. et al. Análise de tempo para evento para complicações pós-reparo de hipospádia: a experiência de um único cirurgião. *World Journal of Urology*, v. 39, p. 3913-3919, 2021. Disponível: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33829331/>. Acesso em: 20 de março de 2025.

REBECCA, REBECCA RENATA LAPENDA DO MONTE et al. Fatores determinantes para reoperação em hipospádia distal: uma revisão integrativa da literatura. JOURNAL OF SURGICAL AND CLINICAL RESEARCH, v. 10, n. 1, p. 47-53, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/jscr/article/view/17135>. Acesso em: 09 de março de 2025.

WINBERG, Hans et al. Postoperative outcomes in distal hypospadias: a meta-analysis of the Mathieu and tubularized incised plate repair methods for development of urethrocutaneous fistula and urethral stricture. Pediatric surgery international, v. 35, p. 1301-1308, 2019. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6800881/>. Acesso em: 19 de março de 2025.